

Ta`Limda Dars Jarayonlarini Samarali Tashkil Etishda Qo`llaniladigan Power Point, Prezi Dasturlari Haqida Ma`lumotlar

Yaxyoyeva Zebiniso Obidovna

Muhandis dasturchi Buxoro innovatsion ta`lim va tibbiyot universiteti o`qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta`lim sohasida ishlayotgan professor-o`qituvchilarni darslarini tashkillashtirishda talaba va o`quvchilar dars mavzusini yanada puxta o`rganishi uchun Power Point dasturidan foydalanib, mavzuga oid taqdimot va slaydlarni tayyorlash ko`zda tutilgan.

Kalit so`zlar: taqdimot, slayd, instrumentlar paneli, animatsiya, slayd-shov

Kirish qismi.

Bugunki kunda jamiyat rivojining turli sohasiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish, intellektual salohiyatni rivojlantirishning muhim omili sifatida ma`lumotlarni kompyuter yordamida tahlil qilish ta`lim jarayonini takomillashtirishga alohida e`tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, o`quvchilarni mustaqil fikrlash va tahlil qilishga o`rgatish, o`zlashtirilgan bilim va ko`nikmalarning o`quvchilar shaxsiy tajribasini boyitish uchun dars jarayonlarini samarali tashkil etish joizdir. Buning uchun har bir pedagog o`z dars jarayonida zamonaviy axborot kommunikatsion texnologiyalaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Materiallar va uslublar:

Ushbu maqola orqali ta`limda dars jarayonlarini samarali tashkil etishda qo`llaniladigan Office dasturiga tegishli Power Point dasturlaridan to`g`ri foydalanish va animatsion slaydlar tayyorlab o`quvchilarni darsga qiziqtirishlarini orttirishdan iborat.

- Pedagoglar tonidan tashkil qilingan dars mavzusini samarali o`tish uchun taqdimot tayyorlashni o`rganish;
- Taqdimot tayyorlaydigan dasturlar haqida batafsil ma`lumotlar;
- Power point dasturi va unda ishlashning oson usullari;
- Power point dasturida slaydlar tayyorlab slayd-shov funksiyasini ishlatishni o`rganish.

PowerPoint dasturi orqali foydalanuvchilar slaydlar tuzish, matn, rasmlar, grafikalar, audio va video materiallar qo`shish, tasvirlash va tarqatishga imkoniyatiga egadirlar. Dastur keng tarqalgan sohalarda qo`llaniladi, masalan, talim sohasida, korporativ tadbirlarda, marketing va savdo-sotiq sohasida va hokazo.

PowerPoint dasturi foydalanuvchilarga slaydlar aniqligini yaxshilash uchun qulayliklar va imkoniyatlar tashkil etadi. Bu dasturda ko`p turli dizayn shablonlar, effektlar va mexanizmlar mavjud bo`lib, foydalanuvchilar o`zlariga kerakli xilma-xil ma`lumotlarni kiritishlari mumkin.[2].

PowerPoint dasturi orqali slaydlar tuzish va ko`rsatish imkoniyatlariga ega bo`lishi va to`g`ri ko`rsatishlar orqali aloqador ma`lumotlarni ifodalashga qiziqish tashkil etadi. Bu dastur internetda amaliyotlar va amallar mazmuni bo`lib, ushbu muhit foydalanuvchilarga yangiliklar va axborotlarga rahbarlik qiladi.[1].

Demak, Power Point dasturini ishga tushirganimizda ushbu oyna bizga ochiladi.

Instrumentlar paneli yordamida biz slayd qo`shishimiz, slaydlarni tahrirlashimiz, rasm, video animatsiyalar va hokazolarni qo`yishimiz mumkin.

Natija va muhokamalar:

Asosiy menyudan dars mavzusi va mavzuga oid ma`lumotlarni kiritishdan oldin "Dizayn" menyusidan mavzuimizga mos slayd ko`rinishini tanlab olamiz. Mavzuga mos rasm va videolarni kompyuterimiz xotirasidan yoki goole orqali qidirish orqali slaydimizni ma`lumotlar bilan boyitamiz va har bir slayd o`zgacha ko`rinishga ega bo`lishi uchun uni gaplari va internetdan yuklab olib qo`yilgan rasmlariga animatsiya qo`yamiz.

Ushbu berilgan ma`lumotlardan foydalanib taqdimotimizni oson va chiroyli ko`rinishda tayyorlashimiz mumkin.

Xulosa:

Ushbu maqolani yozib shuni xulosa qilish mumkinki, ta`limda taqdimotlardan to`g`ri foydalanib dars jarayonini tashkil qilish o`quvchi va talabalarni mavzuni o`zlashtirishi yanada osonlashadi. Chunki tadqiqotlarga ko`ra, insonlarda vizual ko`rinish xotirasi 70% ni tashkil qiladi. Shu sababdan, taqdimot orqali tushuntirilgan mavzu klassik tarzda o`tiladigan darslarga nisbatan samaraliroq va uzoq muddat xotirada saqlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bazarbayev va boshqalar. Ta`limda axborot texnologiyalari. Toshkent 2018 y.
2. Abdumanonov A.A.. Tibbiyotda axborot texnologiyalari. Toshkent. 2018 y.
3. Aripov M.M informatika, information texnologiyalar O`quv qo`llanma. Toshkent. 2004y.